

English version below

Cáliz del abad Pelayo Fernández

[Anónimo](#)

Nº inventario: 225 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cáliz](#)

Datación: ca. 1135-1140

Siglo: primera mitad del s.XII

Contexto cultural / Estilo: románico

Dimensiones: 13 x 10

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Cera perdida](#), [Dorado](#), [Fundido](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Tetramorfos](#)

Procedencia: [Iglesia de Santiago, Peñalba de Santiago](#) (Peñalba de Santiago, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: OA 3201 A

Inscripciones

Inscripción en letra visigótica con influencia carolina en el pie del cáliz:

+PELAGIVS : ABBAS : ME : FECIT : AD HONOREM : S(an)C(t)I : IACOBI : AP(osto)LI

El abad Pelayo me hizo en honor del apóstol Santiago.

Historia del objeto

En la iglesia de Santiago en Peñalba de Santiago desde su creación hasta el s. XIX.

En 1876 en posesión de Juan Ignacio Moreno y Maisanove, arzobispo de Toledo.

París, colección de Charles M. Stein de 1878 a 1886.

Adquirido por el Museo del Louvre en 1886.

Descripción

El cáliz tiene una base de forma troncocónica de perfil ligeramente cóncavo al que sucede un nudo calado de decoración vegetal entrelazada que deja libre cuatro losanges en las que se muestra el Tetramorfos, la copa es semiesférica y lisa. La pieza presenta un diseño depurado y

de gran elegancia al contraponer las formas curvas opuestas de la base y la copa, sin decoración figurada excepto en el nudo central, que gracias a su calado crea sugerentes efectos de transparencia y claroscuro. Al mismo tiempo las partes sobredoradas llaman la atención sobre la propia forma del cáliz y sus zonas más importantes, el borde superior, la base moldurada, la inscripción, el nudo y, por supuesto, el interior de la copa, detalles que lo convierten en una de las obras maestras de la orfebrería románica procedente de León.

La forma de la pieza y el trabajo del orfebre recuerdan prototipos bizantinos de finales del VI como el cáliz de Riha (Washington DC, Dumbarton Oaks BZ.1955.18) o el cáliz Ganay del Musée du Louvre en París (OA 11311) e incluso la silueta parece inspirarse en la del cáliz de doña Urraca del monasterio de San Isidoro de León (c. 1090), más que en el arte irlandés, como se ha afirmado en ocasiones. También es cierto que la estructura es relativamente simple y se perpetua hasta el s. XIII en la obra de los orfebres mosanos, que muestran importantes concomitancias con la pieza procedente de Santiago de Peñalba, como el cáliz del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (47.101.30), obra firmada por el hermano Bertinus en 1222. Del éxito de este tipo de producciones dan fe el hecho de que en zonas no demasiado lejanas aparezcan piezas similares, como el cáliz de San Rosendo de la catedral de Ourense, procedente del monasterio de Celanova, o el cáliz de la iglesia de O Cebreiro, aunque no alcanzan el refinamiento y la calidad del ejemplar leonés.

La pieza fue publicada por primera vez en 1875 por Amador de los Ríos quien indicaba su frustración al indicar que (p. 634) "Escasas son á la verdad, las noticias que nos ha sido dado recoger respecto de este monumento de la orfebrería española durante la Edad-media, á pesar de la diligencia que en la indagacion de los antecedentes indispensables han mostrado las personas de las más íntima confianza del Emmo. Sr. Cardenal Primado de las Españas. Reducidas al hecho único de que procede de Astorga, no ha sido posible conocer determinadamente el lugar en que se encontraba, ni dar origen por tanto á la exposicion de nuestras investigaciones, por medio de las cuales pudieran ser explicadas, si las hubo, las vicisitudes que experimentaron el CÁLIZ y la Patena, memorados, al pasar del templo á que fueron dedicados especialmente, al en que han permanecido hasta venir á ser propiedad del Metropolitano de Toledo". Sin embargo, gracias a la inscripción y a la documentación publicada sobre la diócesis de Astorga en la Edad Media, fue capaz de deducir acertadamente que el cáliz y la patena debían proceder del monasterio de Peñalba de Santiago (p. 637). Con respecto a la datación el autor proponía una fecha a finales del s. XI o comienzos del XII (p. 636) pensando en el obispo de Astorga don Pelayo (p. 638) como su posible comitente, pero apuntando también la posibilidad de que se tratara de Pelayo Fernández, abad de Santiago de Peñalba en 1132 (p. 639), opción que es la aceptada en la actualidad. La dedicatoria al apóstol es importante, pues muy pocos objetos de la época en España la poseen, siendo precisamente la cruz que Ramiro II ofreció a la iglesia de Peñalba de Santiago en 940 (Museo de León) uno de ellos.

La obra fue adquirida en 1886 por el Museo del Louvre, que no contaba todavía entre sus colecciones con un cáliz de orfebrería, afirmando Émile Molinier en 1888 que era "uno de los más elegantes que sea dado ver; es un modelo digno de ser recomendado a los orfebres modernos" (p. 308), pero a pesar del texto de Amador de los Ríos el autor afirmaba desconocer la procedencia de la obra más allá de su origen español, indicando que el nombre Pelayo era común en Galicia y Asturias.

La calidad y relevancia de la pieza eran bien conocidas y Manuel Gómez Moreno en su catálogo monumental de la provincia de León lamentaba su ausencia de su ubicación original al recordar que en el templo faltaban (fol. 191 v.) "su cruz, regalo de Ramiro II, hoy en el Museo de León; su cáliz del abad Pelagio, que está en el Louvre; la naveta de Limoges que alcanzó á ver el Sr. Giner de los Ríos, y Dios sabe cuánto más".

Una copia del cáliz fue realizada en 2000-2006 por el platero José Manuel Santos Martínez, conservándose en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada.

Ubicaciones

- **Fecha desconocida**

MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- **1878 - 1886**

COLECCIÓN PRIVADA

[Charles M. Stein, París \(Francia\)](#)

- **1876 - 1878**

COLECCIÓN PRIVADA

[Juan Ignacio Moreno y Maisanove, Toledo \(España\)](#)

- **XII - present s.XIX**

IGLESIA

[Iglesia de Santiago, Peñalba de Santiago, Peñalba de Santiago \(España\)](#)

Bibliografía

- AMADOR DE LOS RÍOS Y VILLALTA, Rodrigo (1876): "Cáliz y patena procedentes de Astorga que se conservan en poder del cardenal arzobispo de Toledo, Emmo. Señor Don Juan Ignacio Moreno", nº VII, en *Museo Español de Antigüedades*, Imprenta de T. Fortanet, Madrid, pp. 625-640.
- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel y SANTOS MARTÍNEZ, José Manuel (2007): "Cáliz y patena", en en ÁLVAREZ QUEVEDO, Juan (comisario), *Yo camino*, Fundación Las Edades del Hombre, Valladolid, pp. 187-189.
- CABALLERO CHICA, Javier (2017): "Santiago de Peñalba y los influjos Hispano-Musulmanes", nº 14, en *ProMonumenta: Revista de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León*, pp. 72-80.
- FAVREAU, Robert (1993): "Les inscriptions du calice et de la patène de l'abbé Pelage au Louvre", vol. 137, nº 1, en *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, pp. 31-48.
- FRANCO MATA, Ángela (2011): "Arte medieval leonés fuera de España", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de Espana en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 93-132.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León).
- GARCÍA LOBO, Vicente y MARTÍN LÓPEZ, María Encarnación (1995): "Errores de rogatorio en una inscripción del siglo XII", nº 17, en *Estudios humanísticos. Geografía, historia, arte.*, pp. 151-161.
- GÓMEZ MORENO, Manuel (1925): *Catálogo monumental de España. Provincia de León*, p. fol. 191v..
- MOLINIER, Émile (1888): "Le calice de l'abbé Pelage au musée du Louvre", nº 13, en *Gazette archéologique*, pp. 308-311.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Chalice of abbot Pelagius Fernandiz

Anónimo

Inventory number: 225 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Chalice](#)

Date: ca. 1135-1140

Century: First half of the 12th c.

Cultural context / Style: romanesque

Material: [Silver](#)

Technique: [Lost-wax](#), [Gilded](#), [Cast](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Tetramorfos](#)

Provenance: [Santiago Church, Peñalba de Santiago](#) (Peñalba de Santiago, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: OA 3201 A

Inscriptions

Inscription in Visigothic script with Carolingian influence at the foot of the chalice:

+PELAGIVS : ABBAS : ME : FECIT : AD HONOREM : S(an)C(t)I : IACOBI : AP(osto)LI.

Abbot Pelagius made me in honor of the apostle St. James.

Object History

In the church of Santiago in Peñalba de Santiago from its creation until the 19th century.

In 1876 in possession of Juan Ignacio Moreno y Maisanove, archbishop of Toledo.

Paris, Charles M. Stein's collection from 1878 to 1886.

Acquired by the Louvre Museum in 1886.

Description

The chalice has a truncated cone-shaped base with a slightly concave profile, followed by an openwork knot with intertwined vegetal decoration that leaves four free losanges in which the Tetramorphos is shown; the cup is hemispherical and smooth. The piece presents a refined design of great elegance by contrasting the opposing curved forms of the base and the cup, without figurative decoration except in the central knot, which thanks to its openwork creates suggestive effects of transparency and chiaroscuro. At the same time the gilded parts draw attention to the shape of the chalice itself and its most important areas, the upper rim, the molded base, the inscription, the knot and, of course, the inside of the cup, details that make it one of the masterpieces of Romanesque goldsmithing from León.

The shape of the piece and the goldsmith's work recall late 6th century Byzantine prototypes such as the Riha chalice (Washington DC, Dumbarton Oaks BZ.1955.18) or the Ganay chalice in the Musée du Louvre in Paris (OA 11311) and even the silhouette seems to be inspired by that of the chalice of Doña Urraca from the monastery of San Isidoro de León (c. 1090), rather than by Irish art, as has sometimes been claimed. It is also true that the structure is relatively simple and is perpetuated until the 13th century in the work of Mosan goldsmiths, who show important

concomitances with the piece from Santiago de Peñalba, such as the chalice in the Metropolitan Museum of Art in New York (47.101.30), signed by Brother Bertinus in 1222. The success of this type of production is attested to by the fact that similar pieces appear in areas not too far away, such as the chalice of San Rosendo in the cathedral of Ourense, from the monastery of Celanova, or the chalice of the church of O Cebreiro, although they do not reach the refinement and quality of the Leonese specimen.

The piece was published for the first time in 1875 by Amador de los Ríos who indicated his frustration by stating that (p. 634) "Scarce are to the truth, the news that we have been given to collect regarding this monument of Spanish goldsmithing during the Middle Ages, despite the diligence that in the investigation of the indispensable background have shown the people of the most intimate confidence of His Eminence Cardinal Primate of Spain. Reduced to the single fact that it comes from Astorga, it has not been possible to know the place in which it was found, nor to give rise, therefore, to the exposition of our investigations, by means of which could be explained, if there were any, the vicissitudes that the CHALICE and the Paten, memorized, experienced when passing from the temple to which they were specially dedicated, to the one in which they have remained until becoming the property of the Metropolitan of Toledo". However, thanks to the inscription and the documentation published on the diocese of Astorga in the Middle Ages, he was able to deduce correctly that the chalice and paten must have come from the monastery of Peñalba de Santiago (p. 637). Regarding the dating, the author proposed a date at the end of the 11th or beginning of the 12th century (p. 636), thinking of the bishop of Astorga Don Pelayo (p. 638) as his possible patron, but also pointing out the possibility that it was Pelayo Fernández, abbot of Santiago de Peñalba in 1132 (p. 639), an option that is currently accepted. The dedication to the apostle is important, since very few objects of the period in Spain have it, being precisely the cross that Ramiro II offered to the church of Peñalba de Santiago in 940 (Museum of León) one of them.

The work was acquired in 1886 by the Louvre Museum, which did not yet have among its collections a goldsmith's chalice, stating Émile Molinier in 1888 that it was "one of the most elegant that it is given to see; it is a model worthy of being recommended to modern goldsmiths" (p. 308), but despite the text of Amador de los Ríos the author claimed to be unaware of the provenance of the work beyond its Spanish origin, indicating that the name Pelayo was common in Galicia and Asturias.

The quality and relevance of the piece were well known and Manuel Gómez Moreno in his monumental catalog of the province of León lamented its absence from its original location by recalling that the temple was missing (fol. 191 v.) "its cross, a gift of Ramiro II, today in the Museum of León; its chalice of Abbot Pelagio, which is in the Louvre; the naveta of Limoges that Mr. Giner de los Ríos managed to see, and God knows how much more."

A copy of the chalice was made in 2000-2006 by the silversmith José Manuel Santos Martínez, and is kept in the Basilica of Nuestra Señora de la Encina in Ponferrada.

Locations

- **Unknown date**

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- **1878 - 1886**

PRIVATE COLLECTION

[Charles M. Stein, Paris \(France\)](#)

- **1876 - 1878**

PRIVATE COLLECTION

[Juan Ignacio Moreno y Maisanove, Toledo \(Spain\)](#)

- **XII - present XIX**

CHURCH

[Santiago Church, Peñalba de Santiago, Peñalba de Santiago \(Spain\)](#)

Bibliography

- AMADOR DE LOS RÍOS Y VILLALTA, Rodrigo (1876): "Cáliz y patena procedentes de Astorga que se conservan en poder del cardenal arzobispo de Toledo, Emmo. Señor Don Juan Ignacio Moreno", nº VII, en *Museo Español de Antigüedades*, Imprenta de T. Fortanet, Madrid, pp. 625-640.
- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel y SANTOS MARTÍNEZ, José Manuel (2007): "Cáliz y patena", en en ÁLVAREZ QUEVEDO, Juan (comisario), *Yo camino*, Fundación Las Edades del Hombre, Valladolid, pp. 187-189.
- CABALLERO CHICA, Javier (2017): "Santiago de Peñalba y los influjos Hispano-Musulmanes", nº 14, en *ProMonumenta: Revista de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León*, pp. 72-80.
- FAVREAU, Robert (1993): "Les inscriptions du calice et de la patène de l'abbé Pelage au Louvre", vol. 137, nº 1, en *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, pp. 31-48.
- FRANCO MATA, Ángela (2011): "Arte medieval leonés fuera de España", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCÍAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCÍAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 93-132.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León).
- GARCÍA LOBO, Vicente y MARTÍN LÓPEZ, María Encarnación (1995): "Errores de rogatorio en una inscripción del siglo XII", nº 17, en *Estudios humanísticos. Geografía, historia, arte.*, pp. 151-161.
- GÓMEZ MORENO, Manuel (1925): *Catálogo monumental de España. Provincia de León*, p. fol. 191v..
- MOLINIER, Émile (1888): "Le calice de l'abbé Pelage au musée du Louvre", nº 13, en *Gazette archéologique*, pp. 308-311.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

